

Faire, encore

Conférence Art et Design Recherche 2025

Cité du design Ecole supérieure d'art et de design de Saint-Etienne

Sophie Pène, Cléa Di Fabio et Rodolphe Dogniaux

1- Les écoles d'art et de design , Interprètes des transformations et vigies du devenir	5
Arts et Industries	5
Que faire après le temps des machines à feu ?	6
Les arts du bien vivre en 2025, malgré tout	7
2- Retour sur le cadre de la conférence FAIRE, ENCORE	9
Une première synthèse	10
Axe 1 - Faire autrement. Quelles conditions pour s'autoriser ?	11
Axe 2 - Actions performatives, actions manifestes	12
Axe 3 - Ce que les arts et le design font aux industries. Ce que les nouvelles fabriques font aux arts et au design	13
Axe 4 - Infrastructures théoriques	13
3- Enquête, Expérimentations, Coopérer, Représenter, Infrastructures théoriques, Pouvoir d'agir	
Chapitre 1- Le tour "enquêtes" de la recherche en art et design	15
Ephemera. Paysage anthropisé et formes de vie sur le site d'une ancienne mine d'amiante	15
Les pratiques de design centrée sur le milieu : conception éthique et sensibilité technique	16
Projets étudiants collaboratifs d'entrepreneuriat écoresponsable	16
Fixer l'archipel	16
Design for Vulnerables	17
On en a gros sur la patate !	17
Produire en commun, produire des communs	18
Using design approaches for fine-grained policy design	18

Rethinking Co-Creation	19
Le design des dispositifs participatifs	19
Les eaux communs. Une tentative de réenchantement d'un milieu	20
Chapitre 2 - Expérimentations	21
Biodesign. Par, pour et avec les vivants	21
Zones de rencontres	21
Rendre compte de la recherche en art. Retour sur trois banquets (2022-2023)	22
La Page Projetée. Livres fictionnels au cinéma	22
L'objet « déchet » vecteur de la transition	22
Couleur latente	23
Réinventer le déchet textile en opportunités durables	23
Que faire du sperme ?	23
Expérimentations industrielles	24
Chapitre 3- Coopérations	25
Terre de verre - Recherche pour une revalorisation des déchets infimes	25
« Re-Génération », étudiants et seniors au sein des territoires locaux et numériques	26
Sensorialiser pour sensibiliser à l'écologie avec le projet Atmosphère Primale	26
Médiation interactive multi-modale en unité pédopsychiatrique	27
Le Chronoclap, fruit de la diplomatie matérialiste des designers	28
Pédagogie du design par la recherche documentaire ouverte	28
Nouvelles Gestualités : Hybridation des savoir-faire et des innovations numériques	28
Un groupe d'îles réunies par ce qui les sépare : Une recherche-crédation en archipel	29
Chapitre 4 - Représenter	30
DATA_vessel Objet cinéraire prospectif	30
Pour un design de territoires	30
Logistique du paysage : Rendre visible les circuits d'approvisionnement de la filière pomme	31
Prendre soin des abeilles	31
La Mère-Machine	31
A la rencontre du hasard	31
Faire la Bibliothèque IRD	32
Revue Azimuts - Recherche par le graphisme	32
Chapitre 5 - Infrastructures théoriques	33
La recherche-crédation appliquée au droit : une approche constructiviste et matérialiste	33
Vos papiers s'il vous plaît : vraies histoires, faux documents	33
À quoi ça sert ? La fiction comme outil pour l'art et le design	34
Arts & Crafts aujourd'hui	34
Faire sans faire	35
Chapitre 6 - Pouvoirs transformateurs des actes de conception et de création, pouvoir	

d'agir des étudiants	36
Déconstruire l'architecture	36
L'immersion expérientielle : une pédagogie du "faire"	37
Enquête par le dessin - Apprendre la création	37
Faire écho, Faire école	38
Refaire pour faire encore : repenser l'enseignement du patrimoine dans les écoles de design en Tunisie	38
Quelle(s) performativité(s) furent à l'œuvre dans SubLimis ? Les enseignements d'une recherche-crédation conduite à l'ENSASE	38
L'atelier-transport. À la recherche d'une forme commune par la peinture performée	39
Après le cinéma, faire encore du design	39
Faire autrement Réinventer la matière : une expérimentation architecturale du réemploi de matériaux	39
Encore soi-même ensemble autrement	40
Chapitre 7 Faire avec, Faire ensemble. Modalités de recherche en design dans les industries en transformation	43

"Penser, c'est toujours expérimenter, non pas interpréter, mais expérimenter, et l'expérimentation, c'est toujours l'actuel, le naissant, le nouveau, ce qui est en train de se faire"
 Gilles Deleuze, Pourparlers, p.144

Cette introduction aux pré-actes numériques de la Conférence AD·Rec 2025 Faire, encore permettra aux auteur·ices qui voudront bien déposer leur article en archive ouverte de s'adosser à une collection AD, en prélude à l'édition numérique du colloque.

Il reprend différents documents de cadrage pour donner des perspectives sur la variété et le dynamisme de la

Les écoles d'art et de design , Interprètes des transformations et vigies du devenir

Les écoles d'art et de design épousent l'histoire de leur région. Pour la plupart liées aux collectivités territoriales, elles sont nées sous l'égide des industries du XIXe siècle. Les usines de métallurgie, les filatures, les ateliers d'ébénisterie et de lutherie, les manufactures de porcelaine, les fabricants de papiers peints ont puisé dans la réserve de talents des élèves et de leurs professeurs.

Arts et Industries

La création en 1803 de l'École de dessin de Saint-Étienne est attendue par la manufacture d'armes, comme par les ateliers de rubanerie qui se mécanisaient rapidement grâce à la métallurgie avoisinante. Avec un enseignement technique et scientifique renforcé, l'école de Saint-Étienne devient en 1884 École régionale des Arts industriels. Dès 1816, l'École des Mineurs, future École des Mines de Saint-Etienne, forme les ingénieurs spécialisés dans l'extraction houillère. Le canal Loire-Rhône, les premières lignes de chemin de fer, les crassiers

et les bâtiments du puits Couriot aujourd'hui musée de la Mine, les ateliers des passementiers sur les collines ont inscrit dans le paysage l'emprise de la métallurgie.

Les écoles de création ont donné forme à une esthétique industrielle qui a marqué les succès économiques de notre pays. Loin de se restreindre aux arts décoratifs, les artistes et designers ont utilisé leur connaissance des matériaux, de l'artisanat et des processus de fabrication pour concevoir des machines et des systèmes, impulser des projets en tissant des liens entre manufactures locales.

Inscrire "Faire encore", l'exposition de recherche en art et design au sein de la 13e Biennale Design de Saint-Étienne pose les écoles en ressources. Ce qui va de soi dès lors que l'on pense aux écoles d'ingénieurs l'est un peu moins quand il s'agit des écoles de création. Au temps d'une économie de la connaissance, et alors que les produits tirent leur valeur de la créativité, la sous-estimation sociale et politique de la création est un paradoxe à rapprocher de l'injuste délaissement qui les menace. Certaines écoles, comme celle de Valenciennes, ferment. D'autres, menacées, fonctionnent à grand peine.

La synergie entre création et industrie brillamment illustrée dans notre histoire économique ne devrait pas cependant pas renforcer des malentendus. Si les écoles ont su répondre aux besoins pressants de l'économie, elles ont également une puissance propre et sont, en tant qu'écoles, la source des courants qui ont configuré nos quotidiens. C'est d'elles que sont venus les Arts du bien vivre, selon la joueuse expression de Pierre Giner, artiste et professeur de l'école Duperré. Les artistes comprennent avant tout le monde les époques nouvelles. Antonella Tufano considère les écoles comme un milieu d'inter-relations où se concentrent les idées, les styles et les esthétiques, et d'où elles se diffusent. Loin de suivre les impulsions de l'industrie, elles donnent les premiers signes des renouvellements et des bifurcations. Tout simplement parce qu'elles abritent une jeunesse qui comprend très bien ce qui se trame dans une époque de trouble, aussi bouleversante soit-elle.

Que faire après le temps des machines à feu ?

En 1824, le tout jeune physicien Sadi Carnot fait paraître un très littéraire traité scientifique intitulé *Réflexions sur la puissance du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*. La machine à feu, c'est-à-dire la machine à vapeur, magnifie l'énergie de la nature. Il y voit le pouvoir de transformer le monde : "C'est à la chaleur que doivent être attribués les grands mouvements qui frappent nos regards sur la terre ; c'est à elle que sont dus l'agitation de l'atmosphère, l'ascension des nuages, la chute des pluies et des autres météores, les courants d'eau qui sillonnent la surface du globe et dont l'homme est parvenu à employer, pour son usage, une faible partie. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques reconnaissent aussi pour cause la chaleur (...) Développer cette puissance, l'approprier à notre usage, est tout l'objet des machines à feu. Déjà la machine à feu exploite nos mines, fait mouvoir nos navires, creuse nos ports et nos rivières, forge le fer, façonne les bois, écrase les grains, file et ourdit les étoffes, transporte les plus pesants fardeaux. Elle semble devoir un jour servir de moteur universel et obtenir la préférence sur la force des animaux, les chutes d'eau et les courants d'air".

Le talent épique de Sadi Carnot imagine l'effet des machines à feu sur les arts de faire. Aujourd'hui nous en connaissons les revers : altérations irréversibles du climat et de la biodiversité, dangers écologiques et sanitaires majeurs, conséquences encore à peine pressenties dont cependant les manifestations s'accroissent et qu'aucun déni politique ne peut plus masquer. Nous n'en avons pas fini avec les sciences des très hautes températures. Elles restent les fondements de la physique enseignée dans les lycées, et des techniques de fusion et de soudure des ateliers, des recherches dans le nucléaire, l'avionique et le spatial.

Ressource est un terme ambivalent. Ce que l'on puise, ce que l'on épuise. C'est aussi le rebond salvateur, le mot de l'endurance quand, à bout de force, le désir et la joie d'agir reviennent et que l'élan nouveau mène bien plus loin que prévu. La jeunesse rejoint les écoles de création convaincue de devoir opérer une synthèse difficile : comment trouver des redirections bénéfiques alors que nous sommes aux limites de l'extractivisme, mais que l'industrie est la garantie, choyée ou perdue, de nombreux territoires ? Comment mener aussi l'exploration de voies absolument inconnues ? Ce double mouvement s'incarne dans une recherche plurielle, qui mêle les coopérations industrielles, le design critique, les libres utopies, l'invention numérique, la rénovation démocratique, l'enquête scientifique.

Les arts du bien vivre en 2025, malgré tout

Au XXe siècle les écoles d'art et de design ont traduit dans l'enseignement et la recherche leur capacité à anticiper la portée sociale de tant d'objets faisant irruption dans l'activité humaine.

Le Bauhaus ouvre la danse en transformant le décor de la vie domestique et en fondant les types d'une esthétique moderne. En 1933 le Black Mountain College, en Caroline du nord, restera une parenthèse enchantée entre la crise de 1929 et la seconde guerre mondiale. Cette université expérimentale, inspirée par John Dewey, sera un vivier d'inventions, un centre de gestation des avant-gardes par les dialogues art-sciences. Elle demeure une référence pour illustrer la fécondité de communautés de recherche de recherche créative pluridisciplinaires. Prenant en 1953 le relais du Bauhaus fermé depuis 1933, la conception de l'école d'Ulm, la Hochschule für Gestaltung, est issue d'une interrogation cruciale : quel design est possible après les massacres et destructions de la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, dans l'effondrement moral ? Quelle société est possible ? Que faire ? Comment faire ? L'aporie sera résolue au fil d'une invention pédagogique à deux visages, un design industriel qui va épouser la renaissance de l'industrie allemande, un enseignement de sciences politiques et de philosophie, qui forme à la pensée complexe, à la recherche graphique, à l'esthétique des langages informatiques naissants, et même au design écologique si l'on pense aux écrits lucides si tristement actuels de Maldonado.

A leur tour, les étudiant.e.s des écoles d'art et de design de 2025 ont devant eux le mur des futurs monstres, fantastiques et terribles. L'exposition « Faire, encore », affirme la recherche comme, disons le mot, la ressource, théorique et plastique, qui s'impose au vu de l'obstacle. La recherche apporte une réflexivité sur diverses formes de création qui se déploient parallèlement, le design de conception, le design d'enquête, le design d'expérimentation, la pure spéculation, le récit, la recherche plastique. Comme le montrent les recherches exposées, la frontière entre art et design s'efface sous l'effet de questions partagées : quelles façons de vivre ? Quelles

directions et gouvernement des façons de vivre ? Les terrains où oeuvrent la recherche sont ceux de la vie : ateliers, laboratoires, industries, hôpitaux, tiers-lieux, exploitations agricoles, champs et forêts, La recherche joue comme un révélateur de trames invisibles, qui détecte la valeur de façons de faire inconnues. Au risque de surprendre, la visite fera découvrir une ruche protectrice de la santé des abeilles, un rituel funéraire repensé, un retraitement optimal du verre, une fabrique de porcelaine évoluant par l'IA, des banquets questionnant la démocratie et des rêves d'une société des communs.

L'école d'art et de design de Saint-Etienne est installée avec la Cité du design dans les imposants bâtiments de feu la Manufacture royale. Cela l'engage, et la tradition du faire y perdure. Mais fabriquer quoi, quand le poids des artefacts est plus lourd sur la planète que la biomasse ? Cette préoccupation habite la discussion entre les équipes de recherche réunies pour le colloque AD-Rec (Art Design Recherche) associé à l'exposition les 27 et 28 mai 2025. Plus que jamais ressource vitale, la recherche créative contribue à des systèmes décarbonés. Elle travaille à la préservation des milieux de vie, au *care*, et aux *commons*. Elle mûrit une pensée et une esthétique de l'anthropocène, une éthique du faire. Elle exprime la force de l'art. Voyons-le, les écoles d'art et de design respirent, alors même que le réel coupe littéralement le souffle. Préservons ces résidences hospitalières aux recherches nourricières d'une jeune création, où se tente la «prise en charge des formes des existences dans la diversité de leur déploiement ».

Retour sur le cadre de la conférence FAIRE, ENCORE

La conférence Art Design Recherche (AD•REC) 2025, a eu lieu les 27 et 28 mai 2025 à l'Ecole supérieure d'art et de design de Saint-Étienne durant la Biennale Design Saint-Etienne, RESSOURCES.

La conférence AD-Rec 2025 invite les équipes de recherche des écoles et des universités à discuter le "faire" singulier des arts et du design, et leurs moyens essentiels d'agir en faveur de milieux de vie où se cherche un devenir.

Quatre axes étaient proposés:

- A quelles conditions, au nom de quels principes et buts, s'autorise-t-on à créer des objets dans un monde saturé ?
- Quelle agentivité caractérise le travail créateur des arts et du design, agentivité qui ne se confond pas avec la production d'artefacts ou à leurs fonctionnalités ?
- Quelles sont les mutations effectives (réorientations, régénérations) engendrées par l'activité des arts et du design ?
- Quels appuis proposent les démarches critiques et les savoirs historiques et philosophiques, pour situer le "faire" actuel de la création en art et design et le relier à des traditions comme à des perspectives ?

Ces thèmes, centraux dans les réflexions des écoles, transversaux à différents domaines de création et de recherche, semblent à même de provoquer des lectures de travaux achevés ou en cours. La conférence a deux volets qui sont en synergie, des communications et une exposition. Celle-ci est conçue comme une exposition des recherches, l'appel à participation liant les deux, de façon à atteindre trois buts : un dialogue chaleureux entre les participants, la découverte mutuelle des créations des équipes, avec une perspective esthétique et réflexive, la mise au jour de connaissances nouvelles issues des recherches et des discussions.

La préférence va à des réponses portées par des collectifs, représentant les établissements, sans exclure les propositions qui ne correspondraient pas à ce cadre.

AD-Rec 2025 réunit des recherches menées principalement dans les écoles d'art et de design, et qui examinent les pratiques actuelles et les modalités de fabrique. L'enjeu de la conférence est de dégager les valeurs du faire dans la création, ses conditions, et ses formes d'efficacité dans

des milieux de vie en transformation, et de mettre en commun les connaissances scientifiques élaborées par les équipes. L'intention est de capter la tension qui se cristallise autour de l'empreinte des choses. Sur la surface terrestre, le poids des constructions humaines est désormais supérieur au poids de la biomasse. Comment arbitrer entre l'urgence vitale d'alléger, de ménager, de nettoyer, et l'appétit d'objets signifiants et beaux ? La recherche des écoles offre un panorama d'expérimentations auxquelles les préoccupations et engagements des étudiant.e.s ne sont pas étrangers. Grandissant dans des milieux de vie mis à l'épreuve par les inéquités géopolitiques et les injustices climatiques, ils, elles et iels font face à de premiers stades d'inhabitabilité, la ville à 50°, le manque d'eau, les inondations destructrices, la sixième extinction de masse. La situation pousse à imaginer les objets et les signes qui donneront du sens à des manières encore inconnues de faire, de vivre et d'être, au travers de tous les médiums, plastiques, picturaux, graphiques, numériques, visuels. Les expériences de faire autrement, faire ailleurs, faire avec – avec ce qu'on a, avec qui on veut, avec les autres, avec modération, avec soin – foisonnent dans les écoles d'art et design, les écoles d'architecture, les pôles universitaires, les écoles d'ingénieurs et les écoles de management.

La recherche des écoles se trouve engagée dans les tentatives de régénération des milieux de vie. La conférence AD-Rec 2025 rassemble et confronte les notions et concepts, les attitudes et valeurs, les méthodes et techniques. Cette mise au jour est animée par la conviction que la création est essentielle à des idéaux et images qui préparent les transformations, et qu'elle en est même la source.

Les écoles d'art et de design ont un grand mérite à défendre la possibilité même d'héberger les recherches, de trouver les financements, de trouver aussi des façons, actuellement propres à chaque école, de ménager quelques solutions pour que les créateur·ices volontaires pour diriger des recherches puissent s'y adonner. Tout cela se fait en partant de ce qui affectent les étudiant·e·s et de sorte à leur ouvrir des espaces de pensée qui renforcent leur intention de se définir à l'initiation de grandes transformations au sens où leur génération se trouvera en charge de chercher, en designer, en artiste, des palliatifs à de grandes catastrophes, des nourritures culturelles et esthétiques quoi qu'il arrive, et d'arriver enfin en tant que créateur·ices à des rôles de décision pour prendre des orientations bénéfiques pour les vivants humains et non humains. Ce qui suppose d'importants efforts dans la formation des designers et artistes, en méthodes de recherche interdisciplinaires, en rigueur pour tester des hypothèses et en apprentissage des confrontations critiques interdisciplinaires.

Une première synthèse

AD-Rec 2025 rassemble des recherches menées dans des laboratoires de recherche, d'écoles d'art et de design, d'architecture, d'universités et de R&D dans les industries. La conférence – et l'exposition associée – vise trois buts : un dialogue chaleureux entre les participants ; la découverte mutuelle des créations des équipes, avec une perspective esthétique et réflexive ; la mise au jour des connaissances singulières produites par des chercheur·es qui sont également des créateur·ices.

Vous y retrouverez 182 auteur·ices, ce qui représente 55 articles, 15 sessions thématiques, 4 workshops et 9 plénières, ponctuées par une projection du film *Espèces pionnières* (Jack

Farman), une performance (Seeing Man, par Emmanuelle Becquemin et Simone Fehlinger), et bien sûr des visites de l'exposition associée et des expositions de la biennale.

La conférence se conclut avec une synthèse contributive, qui reflètera tant les discussions que les propositions finales.

Les articles montrent que la recherche qui s'est désormais installée en profondeur dans les écoles apporte aux étudiant·e·s des expériences d'enquêtes, de problématisation et de restitution critique. Elle dit l'attention portée aux milieux, aux descriptions denses de paysages, à l'exploration des traces laissées par les industries. Les processus de participation, de coopération et de réflexion sur les manières de faire ensemble, de faire commun, font aussi partie des préoccupations. On rencontre tout autant des travaux spéculatifs ou critiques, imprégnés de profondes questions sociales, que des recherches qui se confrontent aux matériaux et à leur usage face aux enjeux écologiques. Le goût pour la fabrication dont la légitimité est pourtant contestée se trouve confirmé. Cela précisément impose de repenser la conception et la production, les auteur·ice·s s'expliquant sur les modalités de contrôle et de représentation.

L'ensemble témoigne de coopérations scientifiques interdisciplinaires, révélant la présence active des créateur·ice·s dans tous les domaines de la réinvention des modes de vie, l'ingénierie, les apprentissages collectifs.

Faire, encore, cela suppose d'arbitrer entre l'urgence vitale d'alléger, de protéger, et l'appétit d'objets signifiants et beaux. La recherche des écoles a des retombées immédiates sur la pédagogie, et cherche des réponses à l'anxiété d'étudiant·e·s qui vivent dans des milieux désormais traversés par les réalités géopolitiques et les injustices climatiques. Grâce aux recherches conduites par leurs professeur·e·s, artistes, designers, chercheur·e·s, ils, elles et iels préparent des manières encore inconnues de faire, de vivre et d'être, au travers de tous les médiums, et qui dépendent d'expériences de faire autrement, faire ailleurs, faire avec – avec ce qu'on a, avec qui on veut, avec les autres.

Un si vaste événement est ouvert à un large public. Rejoignez-nous pour témoigner de la vitalité de la recherche issue des milieux créatifs et de son importance pour des transformations inventives, solidaires et généreuses. la vie démocratique

Axe 1 - Faire autrement. Quelles conditions pour s'autoriser ?

Un monde même surchargé a besoin d'objets nouveaux, de sens et d'esthétique. Outre les normes environnementales qui visent une moindre nocivité, quelles déterminations éthiques, sociales, techniques et fonctionnelles, écologiques semblent actives ? Quels arbitrages sont à l'œuvre ? On pense aux recycling, upcycling, récupération, diminution de matière, à la

redevabilité et à la transparence dans l'usage des matières, des énergies et des infrastructures, pour l'art numérique, d'autant plus que s'y affirme un matériau (code, algorithme, donnée) comme médium expressif et critique, au low tech, à l'open source, mais aussi aux politiques des communs, à une conscience des coopérations et de l'intérêt général, à la sensibilité au local, aux traditions comme à la recherche des héritages et archives, à la documentation des savoirs vernaculaires, à la reconnaissance des vulnérabilités, des discriminations subies par les personnes minorées, ou encore à la place de l'altérité et du care.

Peut-on aujourd'hui parler d'un "faire autrement" repérable ? Ces attitudes et pratiques sont-elles à la source d'une esthétique ? Provoquent-elles des renoncements ? Quelle pensée critique quant aux dépendances aux environnements industriels et économiques, et à la persistance de dominations de fait, à l'embrigadement involontaire de mains invisibles par les infrastructures de la recherche créative au moment même où la création en mûrit la critique ?

recycling, upcycling, récupération, diminution de matière, redevabilité, transparence, énergies, infrastructures, infrastructures, code, algorithme, donnée, low tech, open source, communs, coopérations, intérêt général, local, héritages, archives, documentation, savoirs vernaculaires, vulnérabilités, discriminations, dominations, altérité, care.

Axe 2 - Actions performatives, actions manifestes

L'enquête sur les effets du faire créateur ne saurait le limiter à une production. La variation est sensible selon qu'il y a commande ou non, exposition ou non, édition ou non. Il y a une différence de degré et de nature de l'emprise matérielle d'une création, par exemple entre les médias numériques et une sculpture taillée dans la pierre. Mais il s'agirait plutôt de dégager les dimensions performatives, symboliques, relationnelles, politiques en amont de la production et parfois en absence de production, qui incitent à ne pas recouvrir l'agentivité par l'artefact. La performativité du graphisme, incorporée dans les conduites routinières, définit sémiotiquement les usages de l'espace et son intelligibilité. Cela joue dans l'expression de l'autorité, par exemple le pouvoir d'une signalétique urbaine, ou en résistance, avec l'objet manifeste, la performance activiste, la portée critique et de contre-pouvoir que peuvent signifier une architecture éphémère, une œuvre numérique, une image. La seule inscription, non fonctionnelle, fabrique un territoire symbolique, et donne forme à l'expérience d'autrui en restituant une présence inter-subjective qui ne passe pas par le langage verbal. Sans réalisation achevée, simplement "œuvrer" agit. On voit ainsi des artistes œuvrer à un "non-doing" et "non-making" qui ne fait pas rien, réagençant du "déjà fait" et "déjà là", posant le non-faire comme un refus de s'inscrire dans un ordre du monde que l'on désapprouve. Le signe, le dessin, font advenir de nouveaux énonçables, c'est-à-dire désignant des réalités non visibles ou non connues. De plus, les pratiques performatives sont adressées à des publics, elles agissent sur eux. Comment sont-elles réappropriées, traduites, mises en circulation et en actes ? En somme, comment leur pouvoir de transformation est-il partagé et redistribué ?

Les formes performatives répondent-elle à l'exigence de recherche de moyens expressifs adaptés à un certain état du monde, par leur sujet et leur visées ? Sont-elles propres à des temps d'inquiétude et d'alerte ? Traduisent-elles une expansion des domaines de la représentation ? En quoi les étudier enrichit la compréhension de l'agentivité du travail créateur, généralement et actuellement ?

performativité, symbolique, agentivité, oeuvrer, relations, politique, artefact, manifesto, non-doing, non-making, agencement, éphémère, activisme, signalétique, lignes d'erre, signe, dessin, nouveaux énonçables, non visible, non connu

Axe 3 - Ce que les arts et le design font aux industries. Ce que les nouvelles fabriques font aux arts et au design

Que produisent les arts et le design ? Quelle est leur effectivité, c'est-à-dire quelles transformations opèrent-ils ? Alors même que les approches créatives s'intéressent aux mutations sociales qu'impose la profondeur des transformations de la vie, l'industrie, au sens d'activité humaine industrielle et tournée vers l'amélioration de la vie, l'artisanat, les micro-fabriques, les fermes, incluant naturellement les usines, prépare sa redirection. Les réalisations des pratiques créatives aboutissent-elles à des transformations ? Quels rôles de médiation ou d'instigation les métiers des arts, du design, de l'architecture jouent-ils dans la réinvention de la vie sociale, de la vie quotidienne, de la vie de travail, comme d'activités industrielles, scientifiques, artisanales ?

On peut penser aux objets, procédés, infrastructures qui répondent à de nouveaux besoins, marchés et normes, aux apports spéculatifs et imaginatifs des artistes et designers en laboratoire, aux résidences et incubations, incluant les mondes ruraux et les compagnonnages. Dans quelles directions évoluent les systèmes de production alternative ? Quel impact ont ces domaines d'activité sur les trajectoires des designers et artistes ? Des recherches sont-elles en cours sur de nouvelles professionnalités ? L'expérience des milieux fait-elle évoluer les artistes et des designers vers la recherche technologique, biotechnologique, écologique, historique et anthropologique, ou tout autant vers l'activisme ?

vie, industries, redirection, mutations, transformations, médiation, effectivité, artisanat, micro-fabriques, fermes, mondes ruraux, compagnonnages, résidences, incubations, objets, procédés, infrastructures, laboratoires, imagination, trajectoires, professions.

Axe 4 - Infrastructures théoriques

Par infrastructures théoriques, on entend l'apport des savoirs historiques et de la pensée philosophique à la réflexion sur la fabrique (technique) et sur l'agentivité (transformatrice).

Comment sont interprétées dans les écoles d'art et de design les théories esthétiques, de l'architecture ou des techniques ? Dépasse-t-on, dans les enseignements, la quête de références et de modèles peut-être exposée aux pièges des analogies ? Sans doute. Comment alors caractériser avec ces appuis le faire contemporain ? S'en trouve-t-il pluralisé, décentré ? Peut-on ainsi aider à mesurer si l'environnement historique actuel le rend singulier ? On peut, symétriquement, se demander si ce faire contemporain apporte des voies de renouvellement à l'esthétique et au domaine Arts et Industries.

Le colloque s'enrichirait également de contributions s'intéressant aux combinaisons interdisciplinaires, par exemple avec les sciences des matériaux, les sciences du vivant ; les sciences écologiques, les sciences de la terre ; l'anthropologie, les sciences politiques et les études critiques du colonialisme et des études de genre en ce premier quart du XXI^{ème} siècle. Dans une approche historique, des études concernant les apports des précédentes interventions des arts et du design dans la critique des industries, en esthétique et dans la recherche formelle, seront aussi attendues. Comment interpréter – et réutiliser au mieux – les appuis pris sur des mouvements, des groupes, des écoles pour en faire quelque chose au présent, alors même que nos circonstances environnementales spécifiques excluent les simples analogies ou la quête de modèles ?

Enfin, quel dialogue au sein des écoles, ou dans le cadre des événements de recherche et d'exposition, entre équipes de recherche et étudiant.e.s ?

théorie critique, histoire, futur, avenir, utopies, spéculations, sociétés, apprentissages théoriques, perspectives.

Au début de cette décennie, nous avons eu un aperçu d'un « plus rien faire », quand les déplacements de personnes et de biens ont été suspendus et la combustion fossile freinée par la pandémie. Cette enclave fugace a relancé la pensée qu'à certains futurs repoussants, et qui envahissent le présent, pouvaient se substituer des alternatives imaginatives. Un faire multiple, fragmentaire, collectif, prudent ou aventureux, propositionnel et prospectif, se déploie dans les écoles d'art et de design, faisant vivre une véritable communauté de recherche(s), que la conférence entend représenter, interpréter et faire connaître.

Des articles organisés en 6 chapitres, Enquête, Expérimentations, Coopérer, Représenter, Infrastructures théoriques, Pouvoir d'agir

Chapitre 1- Le tour "enquêtes" de la recherche en art et design

L'enquête et la description dense des milieux est un trait caractéristique des recherches présentées.

Au lieu de "faire avec" ou de "faire pour", de s'adresser à un usager, voir à un client, le design et l'art agissent "dans", au sein de collectif, qu'il s'agisse d'équipes de coopération en conception ou de la destination des recherches, orientées vers la préservation des milieux de vie. Cela explique que le sujet des communs, comme principe et finalité de l'action, soit si présent.

Les méthodes participatives du design, enrichies par l'ethnographie et les cultural studies, permettent d'associer les acteurs de terrain concernés par l'adaptation aux changements environnementaux.

La recherche apporte un point de vue qui permet de stabiliser des modèles, de mener des comparaisons et de prendre en compte l'impact social et politique.

Ephemera. Paysage anthropisé et formes de vie sur le site d'une ancienne mine d'amiante

Eugénie Zuccarelli

Cet article s'attache à penser comment, à travers un travail de recherche-crédation en design basé sur une enquête de terrain, peut-on construire de nouvelles façons de documenter et rendre visibles les relations qui se tissent entre les formes de vie dans des milieux abîmés par leur anthropisation ? En effet, cette recherche se fonde sur l'hypothèse que, grâce à un travail d'enquête comme forme de recherche-crédation, il est possible de produire des expériences de paysages devenus inhabitables pour pouvoir à nouveau expérimenter la dimension sensible de ces territoires. De nouvelles formes de documentation peuvent être construites, permettant de garder vivantes les relations entre les formes de vie qui habitent ces territoires en crise grâce aux outils, au langage formel et aux méthodologies du design graphique. Mots clés : recherche-crédation, communs négatifs, archive, savoirs-sensibles, mine

Les pratiques de design centrée sur le milieu : conception éthique et sensibilité technique

Salma Ayari, Naoufel Abbas

Face à l'accumulation insensée des objets, les discours sur la décroissance font appel à une axiologie de la technique. Celle-ci cherche à esquisser de nouveaux paradigmes militants symboliques et écologiques du faire. Le concept du milieu, tel qu'il a été annoncé par la mésologie, représente un point de convergence entre la culture et la nature. Cette philosophie implique le design comme outil critique capable de réfléchir autour des techniques qui façonnent notre rapport au monde. Des approches comme le design du milieu et le design en permaculture cherchent le sens dans les actes de faire d'un point de vue éthique en articulant la technique autour de pratiques complexes centrées sur le milieu. Cet article tente de comprendre comment la conception centrée milieu des techniques en permaculture peut illustrer une praxis sensible et éthique ? Une enquête ethnographique auprès de deux fermes en permaculture en Tunisie retrace une évaluation axiologique des techniques employées dans la conception. Les résultats montrent que la conception centrée sur le milieu utilise des patterns techniques ouverts et autodéterminés capables de transformer l'usage en une pratique consciente et éthique. Mots clés : design centré sur le milieu, éthique, mésologie, permaculture, pattern technique

Projets étudiants collaboratifs d'entrepreneuriat écoresponsable

Naila Jendoubi

Au-delà des performances en connaissances et en aptitudes, attachées à la spécialité enseignée, le projet design en institution offre à chaque étudiant une expérience inédite qui le touche et impacte sa personnalité. Au niveau de ce travail de recherche, il est question de mettre les étudiants de la première Année Master Professionnel Design pour le Développement Durable dans des projets réels, in-situ et collaboratif avec des parties prenantes engagées dans l'économie sociale et solidaire et dans la conception écoresponsable. Nous observerons leurs attitudes tout au long du projet. La méthode employée est qualitative basée sur l'observation participante et l'autoévaluation. Nous questionnerons les étudiants sur les valeurs des projets, les acquis et leur feedback de l'expérience et analyserons les résultats.

Fixer l'archipel

Philippe Terrier-Hermann

Le programme "Fixer l'archipel", lancé en 2017, explore les îles méditerranéennes comme espace de recherche et de création. Il s'appuie sur cet archipel, espaces de liberté et de métissage culturel, pour interroger les notions de territoire, migration et frontières. À travers films, photographies et textes, étudiants et enseignants développent une démarche déterritorialisée, l'archipel est vu comme un espace fluide de pérégrination, de mémoire et

d'ancrages temporaires Les îles deviennent des "communs", espaces partagés et lieux d'expérimentation. Ce processus, mêlant archives, récits locaux et pratiques contemporaines, propose une réflexion éthique et esthétique face aux urgences actuelles, valorisant la pensée nomade, l'altérité, la sororité et la résilience. "Fixer l'archipel" défend une création située, inclusive et collective, en opposition à la prolifération matérielle et à la pensée hégémonique, privilégiant une démarche participative et engagée.

Mots clés : film, îles, Méditerranée, dérive, communs

Design for Vulnerables

A Research Practice on Reveals Untapped Potentials by Technology-Based Interventions in Semiarid Region of Mexico

Minqing Ni, Emanuele Giorgi, Tiziano Cattaneo

The ongoing international research project, **Design for Vulnerables**, seeks to address the pressing need to explore how design can adapt and evolve to meet the challenges faced by vulnerable communities amid rapid socio-environmental changes. This design activism initiative focuses on the semiarid region of Chihuahua, the largest Mexican state, conducting research across various territorial contexts with distinct settings—urban, peri-urban, rural, and forested—which serve as models for other regions with similar environmental conditions. Through a participatory process, six technology-based interventions tailored to the contextual characteristics of each community have been implemented. The research particularly examines how the "new" technological sphere can inspire significant reflections on emerging vulnerabilities, reveal untapped potentials, and support the processes of technological adoption within vulnerable communities.

On en a gros sur la patate !

Aude Delesalle, Yalhna Robette, David Aubriat

Enquête sur un aliment vecteur d'enjeux écologiques et sociaux

Ce projet collectif, ancré dans le territoire des Hauts-de-France, premier producteur français, a permis d'explorer les multiples facettes de ce tubercule : de la terre à l'assiette, en passant par les enjeux environnementaux et sociaux. Une expérience riche et instructive qui a donné lieu à une publication originale. En 2022-2023, les étudiants du 2ème cycle design de l'ESAD de Valenciennes ont considéré, sous la forme d'une enquête collective et multiforme, la pomme de terre comme un outil pédagogique qui les a plongés au cœur des problématiques agricoles, industrielles, écologiques et sociales de notre territoire. Les Hauts-de-France, véritable cœur de l'industrie de la pomme de terre en France (64% en 2021), nous ont offert un terrain d'étude riche et complexe. Nos recherches et nos échanges ont été synthétisés dans une édition qui

explore la pomme de terre sous différents axes : son contexte à l'heure du réchauffement climatique, les outils et gestes liés à celle-ci et la pomme de terre comme lien social. Ce projet a été prétexte de moments conviviaux intergénérationnels. Mots clés (environ 5 mots clés, caractérisant si possible le domaine de recherche, le terrain, la méthode, la pratique créative, le thème ou le type de résultats...) Design de recherche, liens sociaux, enquête, édition en risographie, pomme de terre, Haut-de-France

Produire en commun, produire des communs

Virginie Bobin, Licia Demuro

Notre intervention reviendra sur les processus de production en commun expérimentés dans le cadre de la résidence de recherche curatoriale proposée par l'Esadhar (Rouen) depuis 2023. Cette résidence a pour objectifs de porter une réflexion théorique, pédagogique et formelle autour des pratiques artistiques socialement engagées au sein d'une école d'art ; et d'initier des collaborations durables avec les habitant·es et les nombreux acteur·ices culturel·les et associatif·ves du quartier de la Grand'Mare (classé « quartier de reconquête républicaine »), où l'école est installée depuis 2014. En 2023-2024, Virginie Bobin s'est penchée sur l'histoire et les enjeux de l'alimentation. En 2024-2025, Licia Demuro s'intéresse aux communs naturels. Toutes deux ont travaillé en dialogue avec des artistes, designers, étudiant·es, chercheur·euses et habitant·es autour de la production collective d'objets pensés comme vecteurs de liens, de rencontres et de circulations dans le quartier.

Using design approaches for fine-grained policy design

Richard Herriott, Marie Kremer, Line Gad Christensen, Kathrina Dank Canan Akoglu

This paper discusses a design-led approach socially-based solutions for municipal-level social issues. Three examples are presented showing an alternative approach to policy design, a field in flux. Design research methods were used to explore the themes in the following projects. An exhibition served as a prototype in a research-through-design mode. Design ethnography and co-design were deployed for data-gathering and generative design respectively. Co-design has been used in the three projects. Play probes and co-creation helped gather data from younger people. Design research brings the tools and methods to engage with micro-level realities and so balances the macro-level perspective of policy design research. Together, they help tackling complex, wicked problems that span multiple scales and dimensions. By leveraging their

respective strengths, these fields can collaborate to create policies that grounded in the lived experiences of the people they aim to serve.

Rethinking Co-Creation

Adaptive Approaches to Agency in the Vietnam Design Research Studio (VDRS) Pilot Study
Donna Cleveland, Corinna Joyce, Matthias Waldhart, Anna Rylander, Peter Cleveland, Hanh Nguyen

This paper reflects on the pilot study of the Vietnam Design Research Studio (VDRS) in Hoa Tien, a traditional craft village, which sought to explore co-creation methodologies in the context of digital platform development. Initial ambitions to collaboratively design a digital tool with local artisans confronted significant challenges, revealing inherent disparities between academic and tacit knowledge systems. These challenges necessitated a shift from conventional co-design models to adaptive, enablement-focused approaches that prioritize local agency and contextual understanding.

Through participatory action research (PAR) and ethnographic methods, the pilot uncovered the complexities of embedding agency in creative processes. Artisans valued preservation of historical craft techniques over contemporary reinterpretations, emphasizing the importance of sustainability and cultural authenticity. This study highlights the need for ethical engagement frameworks that empower communities to document and share their knowledge, rather than imposing external narratives.

The findings advocate for new understandings of agency in co-creation, grounded in adaptability, reflexivity, and respect for local contexts. The research further suggests that sustainable practices in design can emerge from such adaptive approaches, fostering global learning while preserving cultural heritage. The discussion situates the VDRS pilot within broader discourses on the performative and political dimensions of agency in creative processes, offering insights for art and design practitioners navigating the complexities of community-driven innovation.

Le design des dispositifs participatifs

Entre promesses, dépolitisation et déterritorialisation

Une approche critique du rôle du design dans la fabrication de l'action publique et de l'agentivité territoriale des contributeurs

Eric Fache

Cette recherche explore les effets des dispositifs participatifs dans la fabrication de l'action publique, en se concentrant sur leur influence, leurs effets, sur l'agentivité territoriale. Réalisée dans le cadre de la chaire "Territorialisation"¹ et en collaboration avec l'ANCT², l'étude repose sur une analyse critique des pratiques de design participatif et sur l'interaction entre contribution et rétribution des participants-contributeurs. En abordant ces dispositifs comme

des "sculptures sociales", l'objectif est d'identifier comment ils renforcent l'engagement et l'attachement territoriaux et reconsidèrent les attentes des donneurs d'ordre. L'étude implique une enquête auprès des designers, contributeurs et doctorants travaillant sur trois territoires, afin d'élaborer une cartographie sensible des effets de ces dispositifs et de proposer une approche renouvelée du design, centré sur l'impact social et politique. Mots clés: Participation, Contribution, Rétribution, Agentivité, Territoire.

Les eaux communs. Une tentative de réenchantement d'un milieu

Daria Ayvazova

Se baigner dans un fleuve, se baigner dans une rivière, en ville, à la campagne, dans un port. Quels sont les enjeux pour un-e designer? Quelle est la matérialité de la baignade ? Qu'est-ce qui conditionne le choix de ses emplacements (le courant, la vue, l'accès) ? Comment aménage-t-on des espaces naturels ou anthropisés destinés à cette activité ? Comment cohabite-t-on avec d'autres espèces ? Quelle est la fonction de la baignade (sanitaire, sociale, culturelle, économique, etc.) ? Quelles sont les manières de se baigner et de quoi a-t-on besoin (transport, restauration, prise en charge de déchets, douches, cabines, etc.) ? Quelles sont ses contraintes (sécurité, pollution, accès) ? Quelles sont d'autres activités dont les spécificités doivent être prises en compte dans l'aménagement ? En partant de l'enquête sur ce type de pratiques ailleurs, des sessions de repérage de sites, des rencontres avec des spécialistes venant de disciplines différentes, un ensemble d'hypothèses situées prend forme.

Mots clés enquête - communs – coopération – territoire – care

Chapitre 2 - Expérimentations

Les expérimentations ont un point de départ commun avec les enquêtes : une approche située, un compte rendu tendant à l'auto-ethnographie. Mais il y a un protocole, une performance, et une production visible, faisant médiation et support du collectif, et faisant de l'action de recherche un événement persistant.

Ces performances et réflexions théoriques concernent différents médiums, dont le langage et de sa capacité à réagencer des relations et des façons de faire, voire des arts de faire ou de ne pas faire

Biodesign. Par, pour et avec les vivants

Lucile Haute

L'Occident transforme la Terre en espace invivable ; cette transformation est opérée matériellement par l'industrie qui déploie une puissance d'agir inégalée ; elle est régie par le moteur spirituel de la consommation qui canalise les désirs et met en action. Comment, face à un tel constat, arbitrer entre, d'une part, la conscience de l'urgence vitale de produire et consommer moins, et d'autre part, les pulsions qui nous portent vers des marchandises toujours renouvelées ? Comment concevoir des matériaux et des objets pouvant être réinscrits dans des cycles de transformation organique une fois leur période d'usage achevée ? Si le XXI^e siècle s'efforce de replacer objets et procédés dans des « cycles de vie », ne serait-il pas temps d'opérer une réparation similaire dans les imaginaires et ce, avec les moyens, méthodes et outils du design ? C'est ce dont nous nous sommes efforcés à travers un cycle d'ateliers intensifs dont cette communication se propose de faire état, en complément de la présentation des artefacts réalisés à ces occasions.

Mots clés : Biodesign ; Biomatériaux ; Bioprocédés ; Imaginaires ; Artisanat ; Art & Crafts

Zones de rencontres

Marie JULIE

Comment témoigner d'une recherche en cours de construction ? D'ailleurs, avant toute chose, sur quelles bases construire un groupe de recherche sur les liens entre designs et territoires ? Design situé, architecture contextuelle, pratique locale, école du terrain : autant de formules dessinant les contours contemporains d'actes créatifs qui émergent et se confirment depuis une trentaine d'années. Partant de l'hypothèse que ces « Designs de territoires » ont des pratiques et des objectifs en commun, quels sont-ils ? Qu'est-ce que le design territorial ; qui sont les designers des/de/en/dans/pour les territoires ? Avec mon équipement et plusieurs carnets, un dictaphone, beaucoup d'optimisme et encore plus de questions, je me suis attelée à la tâche. L'objectif ? Prendre une année pour enquêter, accumuler des données et proposer une première image globale, tout en continuant à observer de très près les angles morts, là où l'on trouve souvent les formules et questions que l'on ne s'était pas encore posées.

Mots clés :Designs et territoires ; enquêtes-actions ; narrations ; trajets ; plaidoyers

Rendre compte de la recherche en art. Retour sur trois banquets (2022-2023)

Bernhard Rüdiger, Yann Annicchiarico, Jerome Girard, Anna Holveck, Maxime Juin, Michala Julinyova, Sophie Lamm, Jennifer Lauro Mariani, Jules Maillot, FREDERIC MATHEVET, Marion Roche, Philippe Rousseau, Adrien Van Melle, Lucas Zambon

Ce texte revient sur le programme des trois banquets (2022-2023) mené par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire (ENSBA Lyon), centré sur la question de la négativité dans l'art, particulièrement dans un contexte post-capitaliste. L'unité de recherche explore comment cette négativité, perçue comme un blocage, peut devenir une force créatrice et un moteur de vitalité. Le projet interroge les moments où la pensée et le langage se suspendent, comme dans les traumatismes ou les antagonismes radicaux, et où l'art peut réagencer perception et langage. Les banquets ont abordé des thèmes tels que l'altérité animale, la rencontre avec d'autres formes de vie et la recherche de nouvelles formes d'agentivité. Le premier banquet a questionné la relation entre l'humain et l'animal, le second a exploré le rire comme subversion, et le troisième a envisagé le feu comme générateur de renouveau. Ces événements ont montré que la négativité peut ouvrir de nouvelles voies dans la création artistique, redéfinissant les relations entre êtres, langage et monde.

La Page Projetée. Livres fictionnels au cinéma

Léo Coquet

Conçu et réalisé à l'occasion de la Biennale Exemplaires 2024 organisée à l'ESAD Valence, le projet La Page Projetée a mené l'Institut Page – laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales à l'École Supérieure d'Art de Lorraine à Metz – et les étudiant-es de l'ÉSAL Metz à la recherche d'ouvrages qui apparaissent exclusivement dans des films. Du roman d'un-e écrivain-e imaginaire au livre pseudo-scientifique, les formes et les narrations varient mais tous possèdent la même opérativité : les spectateur-ices sont invité-es à activer ces « livres qui n'existent pas » et à en prolonger l'histoire au delà de l'écran. Huit ouvrages fictifs ont été sélectionnés et les étudiant-es leur ont redonné vie en les fabriquant au plus près d'après leur apparition à l'écran, questionnant ainsi les frontières entre fiction et réalité. Le projet a fait l'objet d'une publication, présentée à l'occasion de la biennale, d'expositions, notamment dans le cadre du festival Format(s) à la Chaufferie de Strasbourg, et d'une journée d'étude avec Agathe Masa, officeabc, Alice Planes et Pierre Leguillon, à l'ÉSAL Metz

L'objet « déchet » vecteur de la transition

Romane Lorient

Les déchets, souvent perçus comme insignifiants, nous amènent à nous interroger sur nos modes de production et de consommation. Ancrés dans un modèle linéaire, il est primordial de changer nos manières de concevoir. L'enjeu est de repenser nos modes de production et de mettre en place des nouvelles logiques de fabrication. En donnant de la valeur à des éléments souvent banalisés comme les déchets, les artistes, designers, peuvent-ils apporter des

alternatives et pallier aux problématiques liées à ce modèle ? En explorant ces objets rejetés et en les intégrant dans des démarches créatives, le déchet devient vecteur de transition et de sensibilisation. En tant qu'artiste, je questionne depuis quatre ans notre rapport à ces éléments, par la transformation et la valorisation des biodéchets. Ce projet, sublime ces rebuts et invite à changer nos regards sur cette ressource banalisée. L'acte de récupération et de transformation amène à une prise de conscience collective. Cet engagement vise à sensibiliser et joue un rôle dans la transition et la résilience.

Mots clés : Biodéchets, valorisation, banaliser, sensibilisation, vivant

Couleur latente

Lou Ramage

Bien que généralement inoffensive pour la fonctionnalité d'un objet textile, la décoloration est un phénomène de dégradation de surface pouvant être engendrée par l'exposition à la lumière du soleil dans le temps. Pour autant, connotée négativement par l'industrie autant que par les consommateurs, elle est perçue comme une perte, une altération qui compromet la durée de vie d'un objet textile.

Toutefois, les réactions à l'ensoleillement des colorants d'origine naturelle sont, dans ce cadre de recherche-création, considérées comme des variations capables de permettre la réalisation de surfaces textiles évolutives. À partir d'une approche combinatoire entre les sciences des matériaux (étude du vieillissement), les sciences humaines (sur la perception de l'usure) et l'histoire de l'obsolescence psychologique, cette recherche tente de définir une méthode de conception visant à réaliser des surfaces textiles évolutives ; à travers notamment des effets d'apparition et de disparition (de motifs, d'images), dans des durées oscillant entre quelques semaines à plusieurs années.

Réinventer le déchet textile en opportunités durables

Virginie Belle

Face aux défis des déchets textiles, le développement de solutions locales peut être enrichi par la création d'une passerelle entre la massification (recyclage) et l'artisanat du réemploi. L'adoption de cette approche adaptative, qualifiée par le néologisme réemployance, stimule l'innovation collaborative au sein d'un écosystème fertile. En mobilisant des concepts de circularité et de durabilité des matériaux, elle tend vers une réponse globale. La méthodologie utilisée repose sur une immersion terrain, et des analyses qualitatives et quantitatives pour construire un socle réflexif et évaluer les orientations prometteuses. Le projet de recherche Textile 360, développé au sein de l'association Tremplin à Bourg-en-Bresse (Ain), incarne cette approche, et pourrait contribuer à la structuration d'un modèle plus durable.

Que faire du sperme ?

Dylan Caruso

Faire du sperme le matériau central de mes recherches relève d'une éthique du peu et du réemploi : travailler avec une matière qu'on ne recycle pas, une scorie marginalisée, pour la réinventer en objets fonctionnels et symboliques. Mes recherches suivent quatre principes simples : valorisation d'un matériau non noble, refus de la surproduction, rejet d'une esthétique spectaculaire et économie de moyens. En croisant art, sciences, histoire (Leeuwenhoek, Kellogg, Rawlings) et philosophie, ma recherche-crédation construit une pensée critique qui interroge les infrastructures matérielles et symboliques de la création. En déconstruisant les imaginaires genrés associés au sperme je propose une vision alternative et résiliente de la masculinité. Ce travail engage une réflexion sur les discriminations et les dominations implicites, ce qui n'est pas sans évoquer les nouvelles figures masculines comme les Noodle Boys, des hommes médiatiques fragiles et vulnérables.

Mots clés : upcycling, recherche-crédation, sperme, déconstruction, économie de moyen.

Expérimentations industrielles

Claire Clément

Mon exploration des méthodes de production met en évidence les nuances discrètes de la matière émergeant de sa fragilité. Neuf typologies formelles sont établies : rouiller, déchirer, froisser, plier, déborder, tacher, alléger, brûler, éroder. Avec une méthode rigoureuse d'observation et d'expérimentation, je propose une approche délicate, plus poétique, des matières architecturales. Je m'inscris dans une vision de la production sensorielle, lente, et donc plus durable. J'utilise des matériaux basiques et accessibles qui sont aussi utilisés en architecture pour explorer les processus de fabrication. Les expérimentations sont basées sur des formes géométriques simples : carrés, rectangles, cylindres, pour laisser la matière se révéler. Les formats choisis sont proches de ceux du carreau, de la brique ou du papier peint, semi-produits standards. Ces expérimentations sont pensées comme des développements potentiels en architecture, et non comme des produits industriels finis. Cette recherche peut être largement communiquée et partagée car elle est classée, répertoriée, référencée dans un catalogue. Celui-ci contient la méthode, la composition, et les pistes de développements vers des applications et d'éventuels autres matériaux.

Mots clés : production , matière, sensorialité, typologies formelles

Chapitre 3- Coopérations

Le design et les arts ont depuis une vingtaine d'années de nombreuses raisons non seulement de se rapprocher des laboratoires de recherche des universités, des ONR (Organismes Nationaux de Recherche), des industries. Ces derniers font appel au design et aux arts parce qu'ils s'interrogent sur la créativité, cherchent des représentations pertinentes pour traduire la science, ont des attentes portant sur des artefacts inédits rendus nécessaires par des sujets entièrement nouveaux que déchiffrent les sciences de la santé et du soin (du côté de la petite enfance comme du grand âge, des maladies graves, chroniques, orphelines, génétiques, des pandémies, du handicap et des luttes contre les discriminations), les sciences cognitives, les sciences écologiques, les sciences de l'alimentation et de l'agriculture, les sciences spatiales, les sciences et techniques de l'ingénierie et en particulier d'une ingénierie frugale et non nocive pour l'environnement.

Ces coopérations intra-laboratoires ont poussé les designers et artistes vers de doubles cursus scientifiques, vers les formations doctorales, vers des post-diplômes, des stages au CNRS, au CEA, à l'IRD, à l'INRAE, à INRIA, ou tout simplement dans une courageuse autodidaxie par immersion dans les milieux scientifiques.

A ces coopérations au coeur de sciences qui sont elles-mêmes au pied du mur tant de nouveaux domaines et modalités de recherche émergent, que l'on pense à l'accélération de la production de connaissances nouvelles via l'Intelligence artificielle, ou presque à l'opposé aux nécessités de s'atteler à la frugalité énergétique et au renoncement des énergies fossiles, le design et les arts se sont engagés dans l'innovation publique, la participation citoyenne, voire le design activistes des actions écologiques, qui apparaît comme une spécialité du design actuel. La recherche témoigne de ces rencontres interdisciplinaires et des fonctions du design dans des expériences scientifiques productives en connaissances sociologiques et scientifiques que l'on n'aurait su obtenir sans l'apport de la création.

Terre de verre - Recherche pour une revalorisation des déchets infimes

Wilfried Becret et Daniel Neuville

Terre de verre est un projet de recherche visant à revaloriser les déchets issus de l'industrie du verre en les réintroduisant dans un cercle plus vertueux.

Malgré un taux de recyclabilité élevé, le recyclage du verre génère un déchet final appelé fine de verre représentant jusqu'à 100 000 tonnes par an selon l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Dans ce contexte précis, les fines de verre sont des particules de verre mesurant moins de 0.8mm. Leurs tailles rendant le tri difficile, les particules de verre contiennent également des éléments indésirables tels que des organiques (papier, résidu alimentaire, etc).

Leur composition, incompatible avec les normes de l'industrie du verre en termes de qualité (couleurs, pureté, etc) en font donc une matière destinée à l'enfouissement.

Récupérée directement auprès des acteurs du recyclage Parisien, cette matière disponible en grande quantité constitue le gisement sur lequel se base mon projet de recherche.

« Faire autrement » Inscrire le projet à la jonction entre enjeux de design, professionnels et pédagogiques.

« Re-Génération », étudiants et seniors au sein des territoires locaux et numériques

Magali Roumy Akue

Dans un contexte de formation de Bachelor Universitaire de Technologie en Métier du Multimédia et de l'Internet, le projet « Re-Génération » explore des tensions fondamentales de l'enseignement du design aujourd'hui : comment concilier professionnalisation, contraintes académique et impact social ? Comment répondre à ce que nous identifions comme un quadruple enjeu pour la formation des futurs designers qui se situe au croisement d'enjeux sociétaux pensés-pansés par le design, d'exigences professionnelles, d'objectifs pédagogiques et académiques et d'aspirations professionnelles et personnelles des étudiants et de l'équipe pédagogique.

Le projet confronte les étudiants à la réalité d'un « wicked problem » tout en développant leurs compétences professionnelles. À travers la collecte et la médiation de récits de vie (supports imprimés, interface web, court-métrage), ils explorent la complexité des relations intergénérationnelles et des enjeux de valorisation des mémoires. S'inspirant du concept SLOC de Manzini, cette approche située cherche à dépasser les contraintes locales pour proposer des solutions reproductibles. À travers cette étude de cas, nous souhaitons proposer un cadre réflexif qui permette de situer un point d'agentivité pour le faire « faire autrement » dans le cadre de la formation au design.

Mots clés : Design numérique, design graphique, audiovisuel, étude de cas, intergénérationnel, mémoire

Sensorialiser pour sensibiliser à l'écologie avec le projet Atmosphère Primale

Emilie Bonnard

Sensorialiser pour sensibiliser à l'écologie avec le projet Atmosphère Primale Synthèse L'association Passerelle art-science-technologie a développé Atmosphère primale, une installation polysensorielle qui transmet des recherches scientifiques sur l'évolution de l'atmosphère terrestre depuis sa formation. Le projet repose sur une sensibilisation du public par des variations de perception à travers des sensations de chaud, de froid, des senteurs et des sons évocateurs. Il s'agit de sensorialiser des informations activant des récepteurs sensoriels du corps humain. Un dispositif numérique contrôle la diffusion des effets "immatériels" (Guidot 2000) en modulant des molécules odorantes, des couleurs-lumières, des fumées et des sons en les intensifiant, les nuancant, etc. Cette approche transdisciplinaire repose sur une collaboration entre chercheurs en géosciences, designers sensoriels et artistes,

afin de rendre accessible à tous les publics, un sujet scientifique complexe sur l'écologie par l'expérience corporelle multisensorielle.

Mots clés sensorialiser, effets, design sensoriel, dispositif, agentivité

Médiation interactive multi-modale en unité pédopsychiatrique

Matthieu Savary, Gabrielle Heynen, Noémie Chalaye, Cécile Bergot, Carine Delanoë-Vieux, Diemo Schwarz, Coralie Vincent, Sonny Daumain

Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences s'emploie depuis déjà plusieurs années à repenser et à mieux coordonner l'offre de soins en Pédopsychiatrie au travers de centres médico-psychologiques et autres structures ambulatoires (hôpitaux de jour, CATTP...).

Le pôle de Psychiatrie 5/6/7 s'adresse à la population des 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris, son dispositif de soins propose un centre de jour "Origami" pour une prise en charge intersectorielle de jeunes patients. Cette unité pédopsychiatrique de jour accompagne des enfants en souffrance psychique et accueille en particulier des enfants âgés de 2 à 11 ans présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Initiée en 2023, une collaboration entre un collectif de designers et l'Unité Origami développe une expérimentation en testant la pertinence d'un dispositif interactif tangible comme outil au profit de l'équipe de psychomotricité et de leurs patients. Accompagner l'enfant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme pour l'aider à grandir en apprivoisant l'environnement sensoriel qui l'entoure et qui le plonge dans un stress atypique qui lui est spécifique, tel est l'objectif de la collaboration.

La collaboration s'appuie sur le développement d'un artefact particulièrement versatile et évolutif, susceptible d'aider à apaiser l'enfant auquel il est proposé, en l'aidant à apprivoiser des stimuli sonores, lumineux, haptiques ou tactiles : une version d'une interface de type Tapioca toys, conçue, dessinée et prototypée spécialement par le collectif de designers, en collaboration avec le laboratoire STMS de l'Ircam, et dont l'objet est de permettre d'instrumenter ses utilisateurs de la manière la plus naturelle possible pour jouer de la musique, sculpter des paysages, peindre... Et ainsi engendrer une expérience multi-modale hyper intégrée entre le tact, le complexe hapto-kinesthésique, les sens auditif et visuel.

Au travers d'ateliers en hôpitaux de jour (HDJ), l'objectif est de créer une médiation pour les enfants proposée dans une prise en soin individuelle : les interventions sont personnalisées et s'appuient sur une prise en charge rééducative spécifique en psychomotricité axée sur une organisation temporo-spatiale adaptée à l'aide du dispositif. Cet article fait le récit d'une première expérimentation d'un mois, aux frontières du design de dispositifs de médiation interactive et de la recherche de nouvelles modalités thérapeutiques par la psychomotricité.

Mots-Clés : psychiatrie ; psychomotricité ; autisme ; neuro atypie ; médical ; soin ; care ; care design ; design d'interaction ; interactions humain ; machine ; interactions non standard ; interface tangible

Le Chronoclap, fruit de la diplomatie matérialiste des designers

Marion Voillot, Lou Vettier, Mathilde Jacquot, Lisa Jacquy

La méthodologie de recherche-action collaborative (RAC), réunit scientifiques, professionnel·les de terrain et designers, afin de faire recherche ensemble pour la petite enfance. Inspirée à la fois par les méthodologies de recherche scientifique expérimentale et de recherche en design, la RAC donne un rôle spécifique au designer/co-chercheur·e. Nous avons qualifié ce rôle de « diplomatie matérialiste », c'est-à-dire que le·la designer répond à la fois aux problématiques issues du terrain, de la recherche académique et des enjeux de conception propres au design (coût, répliquabilité, frugalité). Afin d'illustrer notre propos, nous nous appuyons sur le processus de co-conception du Chronoclap, un dispositif co-créé lors d'un projet de RAC mené en école maternelle.

Mots clés recherche-action ; collaboration ; petite enfance ; pouvoir d'agir ; dispositif

Pédagogie du design par la recherche documentaire ouverte

Matthieu Savary, Roland Cahen

Nous faisons le récit d'une expérience pédagogique de design qui intègre, au sein d'un atelier de projets semestriel à l'ENSCi les Ateliers (Paris), une phase de recherche documentaire approfondie (quatre semaines), coopérative (recherches co-élaborées et collectivisées) et trans-disciplinaire. Par l'association d'étudiants en design issus de l'ENSCi et d'étudiants en sciences cognitives issus du master Cog-SUP de Sorbonne Université, cette approche vise à permettre et encourager l'émergence de projets pertinents, ancrés dans une réalité contemporaine et adossés à des concepts clairement énoncés, tout en formant des designers sensibles aux dimensions scientifiques, sociétales et collaboratives de leur discipline.

Mots clés pédagogie du design ; enseignement du design ; collaboration ; coopération ; science ouverte ; transdisciplinarité ; recherche documentaire

Nouvelles Gestualités : Hybridation des savoir-faire et des innovations numériques

Fabrice Cotinat, Indiana Collet Barquero

Gestes traditionnels VS gestes numériques. Projet porté par Indiana Collet Barquero, historienne du design, Fabrice Cotinat, artiste visuel en charge des ateliers photo, vidéo, son, Jessie Derogy, designer céramique en charge des ateliers céramiques au sein de l'Ensad Limoges, et Serge Payen, Designer artiste, Laboratoire CCE Ensad. Projet bénéficiant du soutien financier des dispositifs ministériels RADAR et Culture Pro. Projet en partenariat avec l'université Paris 1 Sorbonne et le projet de recherche Dem'Art. Partenaire du projet SUDOE CERAMIC+ . Ce projet de recherche souhaite placer les gestes de métier des céramiques comme « archives vivantes » et sources d'étude qui nourriront un travail de création en lien avec les technologies immersives, numériques et les intelligences artificielles génératives dans le champ de l'art et du design, il s'inscrit sur le territoire du limousin, de la péninsule ibérique et du Canada.

Un groupe d'îles réunies par ce qui les sépare : Une recherche-création en archipel

Émilie Perotto, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza, Emmanuelle Becquemin

L'équipe de recherche-création « SP » est née en 2023 à l'initiative d'EB, SF, EO et EP . L'équipe s'est constituée à partir de la confrontation de nos pratiques d'artistes, designer.euse.s et chercheur.se.s : bien que très différentes, nous avons constaté que nous posions toutes et tous une approche critique de l'espace (contemporain et industrialisé) mettant en scène des récits modernes qui conditionnent nos corps, nos paysages, nos relations. De fait, si chacun.e d'entre nous « habite une île (autrement dit, investit un sujet de recherche qui lui est propre), nous expérimentons, au sein de SP, ce qui nous « réunit par ce qui [nous] sépare », faisant de nos travaux (personnels) le terrain d'une recherche-création en archipel. Pour la conférence-exposition AD-Rec « Faire, encore », nous proposons une mise à l'épreuve d'une recherche-création archipélique en la formalisant à travers le dialogisme, celui-ci se manifestant en tant que montages de récits composites. Les projets « SNet » d'EO, « GHILDE » d'ÉP et « Cairns du Capitalocène » d'EB s'expriment ici dans le contexte d'un cadre théorique formulé par SF.

Mots clés : Espaces - Industries - Imaginaires - Archipel - Composite

Chapitre 4 - Représenter

Des recherches souvent collectives, s'attachent à rendre visibles des questions cruciales pour les transitions et à ouvrir des voies nouvelles pour les aborder. Elles proposent des agencements polyphoniques et polysémiotiques. Elles donnent forme à des états de transition ou à des réalités que l'on ne sait généralement pas encore nommer.

DATA_vessel Objet cinéraire prospectif

Caroline Zahnd, Sylvia Fredriksson, Olivier Bouton, Emmanuel Hugnot, Etienne Mosnier, Eva Vedel, Amélie Samson, Batiste Wavrant, Luiz Gustavo Machado de Carvalho

Les sciences sociales ont souligné, ces dernières années, le continuum qui relie le déni de la mort au sein de la culture occidentale à un anthropocentrisme qui autorise la destruction de notre environnement. Comment, dès lors, réhabiliter l'idée de coappartenance à la Terre ? Comment, par des pratiques de conception, renouer avec nos grands processus de civilisation, tout en investissant de nouvelles trajectoires philosophiques et écologiques ?

DATA_vessel, projet dédié à la conception d'un monument funéraire prospectif, explore cette hypothèse par des processus articulant savoir-faire artisanaux, voire vernaculaires et pratiques numériques.

À partir de cet objet génératif, cohabitant et coévoluant avec son milieu, s'engagent des communautés d'usage et de nouvelles formes rituelles. Ainsi, par prototypage et itérations, se déploie un cadre de recherche où des rapports revisités aux artefacts tendent à préfigurer d'autres stratégies désirantes pour habiter la Terre.

Pour un design de territoires

Marion Nielsen

Comment témoigner d'une recherche en cours de construction ? D'ailleurs, avant toute chose, sur quelles bases construire un groupe de recherche sur les liens entre designs et territoires ? Design situé, architecture contextuelle, pratique locale, école du terrain : autant de formules dessinant les contours contemporains d'actes créatifs qui émergent et se confirment depuis une trentaine d'années. Partant de l'hypothèse que ces « Designs de territoires » ont des pratiques et des objectifs en commun, quels sont-ils ? Qu'est-ce que le design territorial ; qui sont les designers des/de/en/dans/pour les territoires ? Avec mon équipement et plusieurs carnets, un dictaphone, beaucoup d'optimisme et encore plus de questions, je me suis attelée à la tâche. L'objectif ? Prendre une année pour enquêter, accumuler des données et proposer une première image globale, tout en continuant à observer de très près les angles morts, là où l'on trouve souvent les formules et questions que l'on ne s'était pas encore posées.

Mots clés : Designs et territoires ; enquêtes-actions ; narrations ; trajets ; plaidoy

Logistique du paysage : Rendre visible les circuits d'approvisionnement de la filière pomme

Laetitia Giorgino, Hlne Coussedire, Hanika Perez, Santos Nomie, Antoine Lemarchand

Cet article prsente une recherche en design d'information visant  rendre visibles les impacts des chanes d'approvisionnement globalises sur les territoires et les milieux de vie.  partir de l'exemple de la filire de la pomme dans le Tarn-et-Garonne, l'tude explore les infrastructures logistiques et agricoles, souvent invisibles, qui modlent nos paysages et nos modes de vie. En combinant enqute de terrain, analyse documentaire et mthodologies graphiques, l'objectif est de rvler les interconnexions entre production, transport, consommation, et leurs effets environnementaux. Un anti-atlas, inspir par les pratiques de Forensic Architecture, est conu comme un outil critique pour mettre en vidence les impacts de l'agriculture intensive, tout en sensibilisant le public et en alimentant les dbats sur les politiques agricoles et environnementales. Ce projet vise  articuler les chelles globales et locales  travers des reprsentations multiscalaires, offrant ainsi une comprhension plus claire des dynamiques qui sous-tendent les modes d'approvisionnement contemporains.

Prendre soin des abeilles

Florian Bulou Fezard, Elizabeth Hale, Sbastien Biniek, Laurence Duca, La Barbier

Nous faisons face  un drglement important de nos cosystmes et l'une des plus fortes menaces qui pse sur la biodiversit aujourd'hui rside dans la disparition annonce des insectes pollinisateurs et, en particulier, celle des abeilles domestiques. Les apiculteur.ice.s sont les premiers tmoins directs de la dgradation de notre environnement et alertent depuis longtemps sur l'impact nocif de l'industrialisation sur le vivant et ses interactions. L'cosystme de travail que nous avons constitu durant ces deux annes de recherche rassemble une option de design co-social, un muse de socit, des ruches, des apiculteur-trices, des abeilles, un syndicat apicole, des anthropologues, des designers et des passionn-es locaux et internationaux. Cette recherche pluridisciplinaire et multiforme interroge par le faire,  partir de l'apiculture, la relation que l'humain entretient avec le monde vivant.

La Mre-Machine

Anas Gastineau

La Mre-Machine est un projet de recherche/cration provocateur qui incite les femmes  prendre la main sur les nouvelles technologies pour combattre le patriarcat grce  des concepts percutants et efficaces.

A la rencontre du hasard

Ekaterina Brytkova

Les interactions entre l'Homme et la technologie ne correspondent plus au rythme physiologique humain, cette disjonction tend  s'accrotre. Sommes-nous  la croise des

chemins ? Il semble que nous ayons la possibilité de choisir une direction. Nous pouvons persister à nous soumettre au rythme démentiel du monde contemporain ; celui qui nous entraîne vers toujours plus de productivités, de vitesse, à la superposition des tâches de travail, à l'épuisement du corps et de l'esprit. Ou alors, nous pouvons faire le choix de s'adapter à cette réalité autrement et d'emprunter le chemin qui nous guide vers une temporalité plus en adéquation avec notre nature humaine, celui qui accepte l'imperfection, qui laisse la place à la manœuvre, à une quête sisyphéenne, à la patience, l'altruisme, la spontanéité, et la joyeuse surprise. Ce texte est une tentative de développer le sujet de l'altérité de méthodologie du travail, notamment les principes de recherche : faire avec les imprévus, les choix arbitraires dans une approche intuitive. Une forme de travail qui me guide dans l'élaboration de mon DSRD [Diplôme supérieur de recherche en design].

Mots clés intuition, inconscient, ordre, relations, circularité, altérité

Faire la Bibliothèque IRD

Jean-Claude Paillason

La littérature est faite de phrases qui se donnent pour ce qu'elles sont. La fiction montre en toute clarté comment les phrases, en disant quelque chose, font quelque chose. Pierre Alferi Le projet de recherche du laboratoire IRD présenté lors d'AD-REC 2025 consistera en une bibliothèque composée de 30 objets graphiques relevant de divers genres imprimés : cahiers, carnets, livre de poche, albums, fascicules, brochures, poster, cartels. Le projet général se nomme La bibliothèque IRD, il s'agit de l'ensemble des cahiers de recherche imprimés et édités du laboratoire IRD réunis sous la forme d'une fiction générale ; chaque édition ou objet graphique relève aussi du genre fictionnel en tant qu'objet-fiction. La fiction est considérée comme un moyen d'éprouver la nature du réel et le rapport que nous entretenons avec lui à travers des artefacts matériels et immatériels : images et récits. Ces opérations de fictionnalisation sont aussi nécessaires pour faire advenir le réel.

Revue Azimuts - Recherche par le graphisme

Pauline Aignel, Gabriela Simon Flores, Jules Labatut, Manon Forax, Garsuault Philippine, Jiajing Wang

Azimuts – Design Art Recherche est une revue de recherche en design fondée en 1991 par les étudiant.e.s-chercheur.euse.s du post-master de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Elle constitue un espace privilégié d'expérimentations et de recherches graphiques et typographiques pour les étudiant-es chercheur-euses. Dans ce cadre, les étudiant-es sont encouragé-es à repenser les limites des conventions graphiques, à revisiter, réinterpréter, disrupter les principes fondamentaux de la typographie, inventer de nouvelles façons de structurer l'information visuelle. Chaque numéro de la revue devient ainsi un laboratoire visuel d'où les idées émergent, se confrontent et se matérialisent. Les trois derniers numéros sont présentés de manière chronologique et donnent un point de vue des différents processus du travail. Mots clés : Design graphique, typographie, concept éditorial, collaboration, publication

Chapitre 5 - Infrastructures théoriques

En questionnant la puissance du faux, "l'ambivalence technologique" et les possibilités d'introduire la recherche création dans la pensée juridique, les trois auteurs questionnent l'agentivité de la création.

La recherche-crédation appliquée au droit : une approche constructiviste et matérialiste

Exercice de casuistique juridique autour de la fiction de la propriété intellectuelle individuelle.

Guillaume Maraud

Cette communication propose d'examiner les conditions de possibilité d'une recherche-crédation appliquée au droit, dans un contexte de précarisation croissante des conditions d'exercice de l'activité de chercheur. En m'appuyant sur ma propre expérience au croisement des secteurs du droit, de la recherche et de l'art, je propose une approche théorique fondée sur le matérialisme, le pragmatisme et le constructivisme. Ce cadre théorique permet d'envisager des usages concrets et expérimentaux des formes juridiques, tant pour une application immédiate que pour des futurs plus désirables. Afin d'apporter un ancrage empirique à cette réflexion, cet exposé présente une étude de cas portant sur l'institution de la propriété dans le domaine de la production cognitive.

Mots clés : Recherche-crédation appliquée au droit, épistémologie, fiction juridique, matérialisme, marxisme, pragmatisme, constructivisme.

Vos papiers s'il vous plaît : vraies histoires, faux documents

Daniel Jablonski

Vos papiers s'il vous plaît : Vraies histoires, faux documents SYNTHÈSE Mon doctorat par le projet en arts s'articule autour d'épisodes de falsification de pièces d'identité dans ma famille. Plus qu'une quête de mes origines, c'est une interrogation sur les rapports qui se tissent entre nos identités et nos identifiants qui émerge face à un simple constat : en falsifiant leur passé, mes ancêtres ont de facto créé un avenir, qui est à l'origine de mon identité aujourd'hui. Autrement dit, le faux a pu engendrer le vrai. L'examen de ce paradoxe permet d'élargir aussi la notion d'« art documentaire », la faisant évoluer d'une perspective représentationnelle vers une pragmatique du document. Le faux est ici exemplaire puisque son efficacité dépend moins de sa perfection matérielle que de son inscription réussie dans un contexte institutionnel. L'artiste peut donc, lui aussi, apprendre du faussaire, pour qui l'acte créateur ne consiste pas tant à produire des artefacts qu'à réarranger les choses déjà existantes afin de façonner des réalités nouvelles.

Mots clés : Art documentaire, performativité, éthique, falsification, imposture

Ambivalence technologique, vulnérabilité et agentivité dans la pratique réflexive d'illustration traditionnelle

Dave Hawey

Cette proposition vise à contribuer aux discussions sur l'agentivité de la création. Partant de sa relation complexe de fascination/inquiétude avec les technologies et d'un désir de dépasser les pratiques technicistes de son domaine (design/art numérique), l'auteur explore en quoi « l'ambivalence technologique » peut nourrir l'agentivité dans sa pratique d'illustration traditionnelle de science-fiction. Les résultats de sa recherche-crédation proposent une conceptualisation de l'ambivalence technologique et des représentations métaphoriques du même construit, servant à évoquer une appréciation esthétique ambivalente. En lien avec la volonté de résonner avec sa communauté de pratique, l'ambivalence technologique sert de vulnérabilité constructive pour nourrir le désir d'agir, de penser autrement, et d'affirmer sa propre voix. En ce sens, l'auteur propose l'ambivalence technologique comme cadre de réflexion éthique et critique pour l'agir dans les pratiques technicistes en art/design.

Mots clés : pratique réflexive, illustration traditionnelle, recherche-crédation, techno-critique, agentivité

À quoi ça sert ? La fiction comme outil pour l'art et le design

Alice Finichiu

À quoi ça sert ? est une expression usuelle qui interroge l'in-utilité d'un objet, d'une action, d'un geste, d'une pensée, d'une chose, d'une personne. A quoi ça sert ? est une recherche en cours qui propose à un groupe d'une vingtaine d'étudiant.es en art et design d'enquêter sur l'in-utilité de la fiction, interrogeant la capacité de l'imagination artistique à fabriquer des récits non-assignants et ainsi de rendre leur agentivité aux artefacts et mondes à venir. La première partie de recherche a interrogé l'in-utilité, l'usage, de la fiction, permettant d'observer que les fictions sont situées au même titre que les savoirs scientifiques et que la majorité des fictions actuelles sont des dystopies techno-capitalistes qui ont souvent pour seule issue l'apocalypse. La suite de cette recherche a pour intention de s'appuyer sur les récits et la tradition des opprimés – indigènes, afro-américains, multi-espèces, anticapitalistes, ... – pour proposer aux étudiant.es d'expérimenter des fictions autres, inhabituelles, de croiser mise en récit et mise en espace. Mots clés Fiction, usage, enquête, situated fictions, recherche-crédation

Arts & Crafts aujourd'hui

Karim Ghaddab

Le programme Arts & Crafts aujourd'hui soutenu par le programme européen Erasmus+) a réuni des écoles supérieures d'art et design situées dans six pays : France, Belgique, Portugal,

Slovaquie, Canada et Maroc. Il étudie le dynamisme actuel des pratiques artistiques liées à l'artisanat, ainsi que le "moment" Arts & Crafts, son histoire, et ses prolongements actuels.

[Infrastructures théoriques]

Le projet de recherche Arts & Crafts aujourd'hui (projet soutenu par le programme européen Erasmus+) a réuni des écoles supérieures d'art et design situées dans six pays : France, Belgique, Portugal, Slovaquie, Canada et Maroc. Il s'est développé à partir d'une double prémisse : d'abord, le dynamisme actuel des pratiques artistiques liées à l'artisanat, ensuite l'étude du "moment" Arts & Crafts, dans sa dimension historique et dans ses possibles prolongements aujourd'hui. La recherche a abouti à quatre productions principales : un abécédaire, une plateforme collaborative, une réflexion sur les bifurcations pédagogiques, un accroissement des compétences techniques.

Faire sans faire

Antoine Moreau

Prenons au pied de la lettre les mots « art » (ars, latin) et « technique » (techné, grec) afin de vérifier s'ils ont affaire ensemble. En leur équivalence, ils signifient : « L'activité humaine qui, au lieu de se plier aux lois de la Nature, permet à l'homme d'agir selon sa propre nature » (Gobry 2000).

Cette correspondance qui assimile l'art à la technique et la technique à l'art, nous intéresse pour interroger le fait de faire. La redondance ici s'impose pour bien placer la fabrication d'objets qui, par définition est « ce qui est placé devant » (du latin objectum) et que l'on perçoit par les sens.

De cette équivalence entre art et technique nous voulons en revanche distinguer l'art de l'esthétique et la technique de la technologie. Il s'agit de clarifier les questions qui se posent à l'acte de faire des objets qui se réalisent par projets et monstrations. Nous y opposons le « faire sans faire », une économie du faire qui tente une approche soustractive et non négatrice du faire.

Chapitre 6 - Pouvoirs transformateurs des actes de conception et de création, pouvoir d'agir des étudiants

Différents textes rendent compte d'expérimentations pédagogiques sur lesquelles s'exerce un questionnement de recherche de long terme. Elles concernent des pratiques créatives différentes qui ont en commun d'impliquer des collectifs étudiants dans des projets d'envergure, de partir de ce qui concerne et affecte les étudiants, de s'intéresser aux pratiques créatives saisies dans la polysémiotité de plusieurs médiums, et de centrer l'examen sur un pouvoir d'agir des étudiants en quelque sorte augmenté et conscientisé par l'expérience de création collective, d'opérer un "transport". Les effets de confiance et de réaligement de pratiques sur les préoccupations d'éthique de la production dans l'anthropocène débouchent sur une attention aux milieux de production et "une croyance au monde retrouvée".

Après la présentation des communications en table ronde, un atelier en petit groupe s'efforcera, à partir du postulat que l'on parle d'un redesign des actions de création, de dégager les effets transformateurs sur les équipes enseignantes, les partenaires, les écoles, des pratiques centrées sur ce qui affecte les étudiants et qui vont jusqu'à des expositions, des performances, un pavillon éphémère, une création cinématographique. Les écoles ne sont-elles pas des vecteurs de transformation culturelle des sociétés? Pourquoi peut-on et doit-on considérer ce postulat comme un objet de recherche et de démonstration ?

La condition écologique présente agit sur les contenus d'enseignement, le statut et les rôles que l'on donne aux étudiant·es ou qu'ils prennent, et les professionnalités qui en découlent. Elle amène entre autres à un travail de mise au jour des fondements du "faire" qui n'est pas que "produire" et concerne l'exercice d'un pouvoir d'agir de la jeunesse des écoles. La session confronte des expériences menées dans des écoles d'architecture et d'art et de design, et discutent leurs comptes rendus présentés sous forme d'ethnographies pédagogiques. La recherche sociologique ne devrait-elle pas se pencher sur ces "cas d'école" ?

Déconstruire l'architecture

Annabelle Hagmann

Questionner la capacité des écoles de design à construire des stratégies alternatives à la production d'objets carbonés — forcément surnuméraires — amène, par goût du défi, à questionner la capacité des écoles d'architecture à déconstruire le postulat qui condamne l'architecture à s'orienter vers la production d'objets bâtis. Remettre en question « La coappartenance présumée de l'architecture et du bâti » comme le propose Xavier Wrona,

Docteur en architecture, enseignant à l'école de Saint-Etienne, c'est peut-être paradoxalement mobiliser, dans un mouvement de retour aux sources, ce qui pourrait bien faire la puissance intrinsèque de la discipline par-delà le tropisme bâtiminaire. Mais quelles sont les sources de cette discipline ? Bien au-delà du corpus de références, il s'agirait d'une capacité ou d'un outillage mental, une forme de pensée architecturale, ou 'architectural thinking' comme l'a nommée l'architecte Rem Koolhaas, un des rares architectes qui des prémices à l'apogée de sa pratique, a utilisé l'architecture aussi à d'autres fins que d'édifier. En exploitant la plasticité multi-dimensionnelle, l'interdisciplinarité et la dimension collaborative qui sont consubstantielles de la discipline, les écoles d'architecture pourraient passer le cap fatal du doute et réinstaller une discipline en perte de légitimité aux avant-postes du projet post-carbone par excellence.

L'immersion expérientielle : une pédagogie du "faire"

Silvana Segapeli

En s'appuyant sur un héritage radical et à travers des outils méthodologiques contemporains, cette contribution propose de repenser les relations entre pédagogie, projet et engagement collectif. Le « faire contemporain » ainsi élaboré conjugue théorie, pratique et imagination, et ouvre la voie à une reconfiguration des savoirs pour les générations futures.

En réinvestissant les héritages critiques des années 1960-1970 et en les adaptant aux enjeux contemporains, l'approche pédagogique proposée vise à créer une nouvelle infrastructure théorique. Elle repose sur la co-production des connaissances, la force heuristique de l'expérience et la création d'espaces de liberté pour les nouvelles générations. Elle ouvre également l'espace d'un débat autour d'une question inhérente à la dimension projectuelle : comment l'exploration des dimensions collectives, situées et sensibles du projet permet-elle de dépasser la simple quête de modèles et de références ?

Enquête par le dessin - Apprendre la création

Noémie Sauve

Cet article rend compte d'une recherche réflexive ancrée dans une expérience pédagogique. Le moment que vivent les écoles d'art et de design incite à se pencher sur la professionnalité singulière qui s'acquiert dans les écoles d'art et de design, alors même qu'au vu des lourdes décisions des politiques publiques, un doute des décideurs semble peser sur la valeur de cette professionnalité. Celle-ci n'est rien moins que le pouvoir de créer et n'a rien de secondaire. Mais comment le démontrer ? La perspective adoptée ici pose le dessin comme une expérience complète. Elle commence avec l'observation, se poursuit par une enquête sensible, esthétique, historique et scientifique et est en ce sens profondément écologique, et va jusqu'à s'autoriser à se dire artiste. L'exposition associée confie aux étudiant·es et ancien·nes le soin d'illustrer par leurs œuvres la puissance performative des enquêtes par le dessin. La conclusion défend une professionnalité qui relève tant d'un art de faire que d'un art d'agir ensemble, dans la solidarité et l'attention aux milieux de vie.

Faire écho, Faire école

Silvia Dore

Dans l'optique de « faire autrement », nous tâchons, par l'activité du design graphique, de créer des situations de recherches collectives avec des équipes pluridisciplinaires et l'implication de la société civile pour susciter les questionnements sur l'appropriation des espaces communs. Mais également d'encourager par le travail d'éditions collectives à des gouvernances politiques davantage axées sur des systèmes participatifs, qui répondent à l'urgence actuelle dans nos manières de faire et d'être en tant que designers. Ainsi nous proposons de présenter Faire écho, faire école, une revue annuelle qui initie un processus de documentation sensible des transformations urbaines par le design graphique en lien avec les sciences sociales, l'urbanisme et l'architecture. Outil pédagogique, il place les élèves de la première année du Mastère Design social et éthique du Campus Fonderie de l'Image dans une dynamique d'écoute et de création commune.

Refaire pour faire encore : repenser l'enseignement du patrimoine dans les écoles de design en Tunisie

Marion Ben Frajd

L'intégration des savoirs patrimoniaux locaux dans l'enseignement du design en Tunisie est une nécessité pour réconcilier tradition et innovation. Une analyse des programmes, des entretiens avec enseignants et étudiants, ainsi que l'observation de projets révèlent un décalage entre les riches traditions artisanales tunisiennes et les contenus pédagogiques, souvent influencés par des modèles occidentaux. En valorisant les techniques et motifs locaux, les écoles de design peuvent favoriser des créations enracinées et différenciantes. Des exemples internationaux, comme ceux du Maroc et de l'Inde, montrent la voie pour repenser les infrastructures théoriques en Tunisie et renforcer le lien entre patrimoine et création contemporaine.

Mots-clés : Patrimoine, design produit, enseignement, innovation, artisanat tunisien, création, contemporaine, éducation, éco-design, savoir-faire local

Quelle(s) performativité(s) furent à l'œuvre dans SubLimis ? Les enseignements d'une recherche-crédation conduite à l'ENSASE

Georges-Henry Laffont, Guillaume Benier, Oscar Barnay

En 2021, l'ENSASE a piloté une recherche-crédation, SubLimis avec pour objectifs principaux de: participer d'une question de recherche autour du sens de l'héritage industriel à l'âge de l'Anthropocène ; proposer aux étudiant.es une autre manière de co-produire de la connaissance en partant de « ce qui les affectent » ; imaginer, par une exposition dans le cadre de la Biennale Design 2022 « Bifurcations », une série d'œuvres dialoguant avec le matériau premier de la scénographie du Parc Musée de la Mine Couriot ; mener une activité pluridisciplinaire dans le cadre de l'Institut ARTS (Université Jean Monnet). Cette communication souhaite proposer au

débat des analyses portant sur les différentes agentivités à l'œuvre dans SubLimis, qu'elles soient liées aux enjeux de recherche ou de création, à l'intentionnalité de produire de la connaissance par un acte constructif, à la recherche-création elle-même comme apprentissage expérimental pour les étudiant.es, l'équipe enseignante, les partenaires.

Mots-clefs : SubLimis, recherche-création, agentivités, intentionnalité, matérialités-entités

L'atelier-transport. À la recherche d'une forme commune par la peinture performée

Rachel Rajalu, Mathilde Ganancia

Ce texte se propose d'analyser une pratique pédagogique, celle de « l'atelier-transport », dans une perspective de recherche sur les conditions et les pouvoirs artistique, éthique et politique de la création collective. Cette pratique s'expérimente dans le cadre d'ateliers de recherche et de création (ARC) ou de workshops à destination d'élèves en art ou en design. Elle consiste à mettre les élèves en situation de faire ensemble, en s'appuyant principalement sur trois médiums : la peinture comme liant et force de composition, la performance pour les corps coprésents en action, le théâtre pour son potentiel narratif et son dispositif spectatorial. Cet atelier est « transport » parce que nous le pensons et le pratiquons comme un espace de déplacement continu susceptible de subjuguier et de transformer ses participants. Les enjeux de cette recherche reposent dans le développement de capacités poïétiques et poétiques à la faveur d'une attention aux milieux de la production et de la création au sens large.

Mots clés Peinture – Performance – Théâtre – Forme – Agir politique Paint – Performance – Theater – Form – Acting politically

Après le cinéma, faire encore du design

Boris Du Boullay

Si les étudiants en design ont parfois du mal à se positionner aujourd'hui, travaillons avec eux une hypothèse en biais : est-ce que le design peut devenir et servir la reprise en main du cinéma, comme un « faire encore » après le cinéma ? Peut-on expérimenter un cinéma de designer qui pose l'action comme la suite logique de la transformation que le cinéma opère sur notre perception de spectateur ? C'est cette hypothèse que nous travaillons, en nous appuyant sur les catégories de pensée que Stanley Cavell applique au cinéma : l'importance-signification, la modernité de la subjectivité retrouvée et l'usage du langage ordinaire. Après le cinéma, comme on sort d'une salle de projection, peut-on faire encore, en transformant notre croyance au monde retrouvée en puissance d'agir.

Mots clés cinéma, subjectivité, action, co-création, recherche pratique

Faire autrement Réinventer la matière : une expérimentation architecturale du réemploi de matériaux

David Serero, Dorothée Sipp, Dimitri Toubanos

Le projet du pavillon de la boîte ArchiFolies, porté par un groupe d'étudiants et d'enseignants de l'école d'architecture Paris Val-de-Seine, pour les jeux olympiques de Paris 2024, s'inscrit dans une démarche d'innovation pédagogique basée sur une approche critique de la construction de bâtiments: épuisement des ressources, revalorisation des matériaux et réflexion sur le cycle de vie des constructions.

Construit à l'échelle 1, ce pavillon éphémère explore la construction en bois et le réemploi à travers une approche expérimentale et collective. Chaque étape de la conception et de la construction du bâtiment interroge l'impact environnemental, mais aussi social et éthique des designers et des architectes. Comment détourner des matériaux en fin de vie pour leur offrir un nouveau potentiel esthétique, structurel et sensoriel ?

L'objectif de cette expérimentation pédagogique est double : valoriser les spécificités des matériaux réutilisés (performances thermiques, acoustiques, émotionnelles) tout en repensant la démontabilité des bâtiments et le potentiel de réemploi de grands éléments de structure. Les architectes seraient alors les concepteurs de briques légo géantes et interconnectables, propres à faire multiplier le potentiel de transformation et d'adaptation des bâtiments. Ce processus questionne les pratiques dominantes, favorisant l'émergence d'une esthétique du "faire autrement" basée sur la responsabilité et la transparence.

Conçu pour le projet ArchiFolies au Grand Parc de La Villette durant l'été 2024, ce pavillon démontable a accueilli la fédération française de boxe avant d'être démonté et reconstruit pour créer un équipement de proximité. À travers ce chantier, nous interrogeons la place du travail collectif, des savoir-faire vernaculaires ou amateurs et des grands héritages techniques de la production architecturale contemporaine.

Ce pavillon, à la croisée du low-tech et de l'innovation, est issu d'une démarche collective engagée qui prend soin des ressources naturelles et des espaces que nous habitons : une contribution modeste mais significative à la création d'un "faire autrement" pour demain.

Mots Clés : réemploi; ressources; conception architecturale; auto-construction; construction alternative.

Encore soi-même ensemble autrement

Laurence Ravoux et Guillaume Meigneux

L'appel à participation AD-Rec 2025 pose la question de *Faire, encore*, alors que nous venons de tenir, en novembre 2024 à Marseille, les rencontres *Marges de manœuvre*, qui, pour la deuxième année consécutive, réunissaient autour de la question de *Faire* des praticien.nes et enseignant.es chercheur.euses en arts et techniques de la représentation des écoles nationales supérieures d'architecture. Cet appel à participation est pour nous une occasion de revenir sur cette expérience et de la mettre en dialogue avec les objectifs de l'AD-Rec afin d'interroger les modalités de fabrication respectives et d'ouvrir sur des synergies possibles entre ces différentes façons de *Faire*. Pour cela nous proposons un récit à deux voix dans une dynamique dialogique autour de la question de la relation, en décrivant d'un côté les enjeux et les modalités

de fabrication de ce cycle de rencontre, et de l'autre la réalisation d'un atelier de publication simultanée que nous proposons de réactiver durant l'AD·Rec 2025 et d'exposer lors de la biennale.

Laurence Ravoux et Guillaume Meigneux mettent en place dès le matin du 27 mai un dispositif de prises de notes sensibles et subjectives, déjà annoncé au cours de visioconférences préparatoires. Ces prises de notes une fois recueillies seront éditées et traitées lors du workshop, avant d'être présentées et distribuées lors de la synthèse contributive

Chapitre 7 Faire avec, Faire ensemble. Modalités de recherche en design dans les industries en transformation

Aurore Galli, Arthur Donald Bouille, Alexandre Elmir, Claire Tréfoux, Marguerite Benony

Un premier temps confronte les manières dont la recherche en design s'inscrit désormais dans des industries qui s'étaient accoutumées à se servir du design et le découvrent comme force de proposition et d'anticipation. En effet son utilité particulière à un moment de profonde transformation ne semble plus faire de doute. Puis les participants s'attacheront à l'importance de construire pas à pas des modalités de coopération tout à fait nouvelles, fondées sur la confiance et la rediscussion des rôles, chacun évoluant grâce à l'expérience de recherche. Le résultat de nouvelles manières de faire permet de maintenir dans le portefeuille de recherche des questions émergentes ou de long terme, potentiellement ultérieurement déterminantes quand il s'agira de l'invention de certains produits, infrastructures ou services. Dans le cas de recherches commanditées, cette approche permet d'élargir et approfondir les recherches de façon à bénéficier d'un substrat de savoirs qui augmente la compétence collective de recherche. Cependant en ce moment de plein développement de la recherche en design, les compétences des étudiants issus de master ou inscrits en doctorat sont-elles adaptées ? Peut-on imaginer de réfléchir avec les écoles pour dégager des attitudes, savoirs, méthodes qui permettraient d'accueillir de jeunes designers plutôt que des chercheurs en sciences humaines mieux formés à la recherche mais limités dans leur capacité de design ?

La conférence AD-Rec 2025 est soutenue par le ministère de la Culture

**Cité
du
design**
<>

**Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne**
<>

 **MINISTÈRE
DE LA CULTURE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

 unesco
Ministère de
Régions des Villes créatives